

Öđretmenlerin 21. Yüzyıl Becerileri Öđretimine İliřkin Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi

Ođuz GÜÇLÜ¹ Bayram TOPHAN² Alpaslan ÖZDEMİR³ Kađan GÜÇLÜ⁴

Öz

Bu arařtırmada öđretmenlerin 21. yüzyıl becerileri öđretimine iliřkin özyeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıřtır. Arařtırmada nicel arařtırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıřtır. Arařtırmanın örneklemi, Malatya ilinde 2021-2022 eđitim öđretim yılında Milli Eđitim Bakanlıđına Bađlı resmi 10 okulda görev yapmakta olan 469 öđretmen arasından seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiř 400 öđretmendir. Arařtırmada veri toplama aracı olarak 7 sorudan oluřan kiřisel bilgi formu ile birlikte 21. Yüzyıl Becerileri Öđretimi Ölçeđi kullanılmıřtır. Arařtırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri deđerlendirme programı kullanılmıřtır. Arařtırmada kadın öđretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öđretimine iliřkin algı düzeylerinin erkek öđretmenlere göre daha yüksek olduđu görölmüřtür. Arařtırmada ayrıca 31-40 yařları arasında olan, doktora eđitimi almıř, 11-15 yıl arası kıdeme sahip, mevcut okulda 21 yıl ve daha fazla süre çalıřmıř olan, günlük bilgisayar ve internet kullanımı 5 saatten fazla olan öđretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öđretimine iliřkin algı düzeylerinin diđer öđretmenlere göre daha yüksek olduđu sonucuna ulařılmıřtır. Buna göre yař, öđrenim durumu, kıdem, bilgisayar ve internet kullanım durumunun 21. Yüzyıl becerileri öđretimine iliřkin algı düzeyi üzerinde etkili olduđu sonucuna varılmıř, 21. Yüzyıl becerileri hakkında öđretmenleri bilgilendirici eđitimlerin sıklařtırılması önerilmifitir.

Anahtar Kelimeler: Eđitim, Öđretmen, 21. Yüzyıl Becerileri Öđretimi, Okul, Malatya

EXAMINATION OF TEACHERS' PERCEPTIONS OF SELF-EFFICIENCY REGARDING 21st CENTURY SKILLS TEACHING

ABSTRACT

In this study, it was aimed to examine the self-efficacy perceptions of teachers regarding teaching 21st century skills. Survey model, one of the quantitative research methods, was used in there search. The sample of there search is 400 teachers selected by random sampling method among 469 teachers working in 10 official schools affiliated to the

¹SadiyeÜnsalan Orta Okulu, Yeřilyurt Malatya, oguz-4444@hotmail.com.

²Türk Telekom İlköđretim Okulu, Battalgazi Malatya, 603598@gmail.com.

³Hanımınçiftliđi Fatih Orta Okulu, Battalgazi Malatya, alparslan_01@hotmail.com.

⁴Kurřunlu İlkokulu, Hekimhan Malatya, kaan44-44@hotmail.com.

Ministry of National Education in the province of Malatya in the 2021-2022 academic year. In there search, the 21st Century Skills Teaching Scale was used together with the personal information form consisting of 7 questions as a data collection tool. SPSS 24.0 statistical data evaluation program was used in the analysis of the research data. In the study, it was seen that the perception levels of female teachers about teaching 21st century skills were higher than male teachers. In the study, the perception levels of teachers who are between the ages of 31-40, have a doctorate education, have a seniority of 11-15 years, have worked at the current school for 21 years or more, use computers and the Internet for more than 5 hours per day, are related to the teaching of 21st century skills. It was concluded that it was higher than other teachers. Accordingly, it was concluded that age, education level, seniority, computer and internet usage status had an effect on the perception level of 21st century skill steaching, and it was suggested to increase the frequency of trainings that in form teachers about 21st century skills.

Keywords:Education, Teacher, 21st Century Skills Teaching, School, Malatya

GİRİŞ

Hızlı değişim, artan yenilik ve bilgi yoğunlaşması ortamında eğitimin en önemli hedeflerinden biri yaşam boyu öğrenme haline gelmiş durumdadır. Her bireyin alanında güncel kalabilmesi için, bilgi ve becerilerini sürekli olarak şekillendirmeye istekli olması gerekmektedir. Bu alanlardaki bilgi yoğunlaşması ve teknolojik gelişme nedeniyle özellikle eğitim, hukuk, işletme, mühendislik ve bilişim teknolojileri alanlarında sürekli öğrenme gerekmektedir (Yeşilorman ve Koç, 2014). Bu hızlı değişimin beraberinde getirdiği şaşırtıcı gelişme, eğitime ve eğitim koşullarına zaman ve mekan içinde farklı anlamlar kazandırmış, eğitimi her yerde olacak şekilde yaygın bir hale getirmiştir(Güllüpinar vd., 2013).

Eğitim artık bilinen mekanındışında gerçekleşmektedir. Bireylerin sürekli yenilenmesi, günümüzde eğitim araştırmalarında temel kavramlardan biri olan “yaşam boyu öğrenme” kavramının gelişmesine yol açmıştır. İnsanların okulda öğrendiklerini hayatları boyunca kullanma olasılıklarının düşük olduğuna dikkat çekmektedir. Kendini sürekli güncelleyemeyen bireyler, kendi alanlarındaki ve diğer alanlardaki değişimlere ayak uyduramazlar ve bu nedenle rakiplerinin gerisinde kalmaktadırlar. Günümüzde bireyler değişimi hemen algılayabilecek, hak ve sorumluluklarını gerçekleştirebilecek, bilgiyi ancak örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bu kurumların yaşam boyu öğrenme bağlamında sunduğu etkinlikler aracılığıyla kullanabilmektedirler. Bireylerin kendilerini sürekli eğitmeleri, değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu nedenle yaşam boyu öğrenme, sürekli güncellenen, hayatın içinde var olan, zamanı yakalayan ve zamanın üstesinden gelen bir kavramdır (Gönüç vd., 2012).

Yaşam boyu öğrenme bireylerin gelişime açık olmaları ve yaşam boyu öğrenmeye istekli olmaları durumunda mümkün olmaktadır. Bireylerin gelişime ve öğrenmeye açık olmaları 21. yüzyıl becerilerini edinmelerini ve kullanmalarını da sağlamaktadır(Yalçın, 2018). 21.yüzyıl becerileri yalnızca bilgi ya da beceri değildir. Anlayış ve performans dayalı bilgi ve becerilerin birleşimidir. 21. yüzyılda bireylerin yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme, bilgiye ulaşma ve teknolojiyi kullanma alışkanlıkları geliştirmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda 21. yüzyılda yaşama, öğrenme ve çalışma şekli sürekli değişmekte, sürekli öğrenme ve yenilikleri takip etme bireyin özellikleri olarak kabul edilmektedir (Belet Boyacı ve Güner Özer, 2019).

21. yüzyılda sanayi toplumu bilgi toplumuna geçiş yapmış, toplumda birçok değişim ve gelişim yaşanmıştır. Rahat ve konforlu bir yaşam sürdürebilmek için toplum şiddetli bir mücadele ve rekabet haline girmiştir. Böyle bir rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve bir üst seviyeye çıkabilmek için 21. yüzyılın koşullarına uygun eğitim ve öğretimin benimsenmesi ve bu doğrultuda nitelikli insan gücünün geliştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir eğitimin sürdürülebilmesi için 21. yüzyıl öğretim becerilerini kullanan ve eleştirel düşünebilen öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu nitelikli öğretmenlerle yaşına uygun, hatta yaşından büyük bir nesil yetiştirerek daha rahat ve konforlu bir yaşam sürdürebileceklerdir. Yeni nesile sorgulama ve sorgulama becerisi kazandırılmalıdır. Bu beceriler eğitim yoluyla kazanılabilir ve 1980'den sonra sistematik bir yaklaşım, bir eğitim yaklaşımı haline gelmiştir (Yalçın, 2018).

Eğitim kurumlarında öğrencilere yaşam becerilerinin kazandırılmasında rol oynayan sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl beceri düzeyi araştırma için önemli bir sorudur. Problem çözme ve eleştirel düşünme becerisi olmayan bir öğretmenin öğrencilerine bu becerileri kazandırması imkânsız görülebilmektedir. Bunun için de öğretmenlerin bu becerilere karşı yeterlilik durumlarının tespiti oldukça önemli olması düşüncesinden hareketle bu çalışmada öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin özyeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.

21. Yüzyıl Becerileri

Beceriler, bireyin karakterine ve öğrenmesine bağlı olarak bir işi yapabilme ve amacına göre bir süreci tamamlama yeteneği olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Birçok alan gibi eğitim de 21. yüzyılın değişimlerinden etkilenmiştir. Yöneticiler açık ve öğrenmeye istekli, ortak bir amaç ve eğitim vizyonu oluşturmak için birlikte çalışmaya ve liderlik ve yönetim tarzlarını geliştirmek için paydaşlar aracılığıyla uygulamaları uygulamaya istekli olmalıdır (Yeni, 2020).

21. yüzyıl becerileri, bilgi toplumundaki değişimlere uyum sağlamak, teknolojiye ayak uydurmak, hızla oluşan bilgi yığınlarından bilgiyi seçmek, analiz etmek, değerlendirmek ve bu bilgiyi ürüne dönüştürmek ve kullanmak için bireylerin sahip olması gereken ileri düzey beceri ve yeteneklerdir. 21. yüzyıl becerilerine sahip olmak bugün herkes için önemlidir. Öğrencilere gerçek dünya bağlamlarında ilgi çekici öğrenme fırsatları sağlamak için 21. yüzyıl becerilerinin öğretilmesi ve mevcut müfredata entegre edilmesi gerekmektedir (Alismail ve McGuire, 2015).

Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler teknolojik ve sosyal gelişmeleri deneyimledikçe, klasik yönetim becerileri yerini; eleştirel düşünme, problem çözme, üretkenlik, bilgi ve teknolojiye erişme ve kullanma, esneklik ve liderlik gibi 21. yüzyıl becerileri olarak bilinen becerilere bırakmıştır (Çevik ve Demirtaş, 2008). 2021). P21 bireylerin işlerinde ve sosyal yaşamlarında başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri tanımlamak için eğitim uzmanlarından ve iş liderlerinden gelen girdileri değerlendirmiş (P21, 2007), bu değerlendirmenin sonucunda, P21 (2007) 21. yy becerilerini 3 ana başlık ve alt başlığa ayırarak açıklamıştır:

Öğrenme ve yenilik becerileri: Bu beceriler, öğrenme ve yeniliklere açık olmak anlamında kullanılmaktadır (P21, 2007):

- Yaratıcılık ve yenilenme
- Eleştirel düşünme ve problem çözme

- İletişim
- İş birliği

Bilgi, medya ve teknoloji becerileri: Bilgiye erişim ve hızlı teknolojik gelişmelerle açık olma ve bireysel katkı sağlama becerisine sahip teknoloji ve medya odaklı bir yaklaşım içerisinde bulunmaktadır(P21, 2007):

- Bilgi okuryazarlığı
- Medya okuryazarlığı
- Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı

Yaşam ve mesleki beceriler: Karmaşık yaşam ve çalışma ortamlarıyla başa çıkmak için içerik bilgisi, düşünme becerileri, duygusal ve sosyal yetkinlikler geliştirmeyi kapsamaktadır(P21, 2007):

- Esneklik ve uyum sağlama
- Girişimcilik ve öz yönlendirme
- Sosyal ve kültürler arası beceriler
- Üretkenlik ve hesap verebilirlik
- Liderlik ve sorumluluk

Öğrenme ve Yenilik Becerileri

Öğrenme ve yenilik becerileri, yaratıcılık ve yenilik, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği anlamına gelmektedir (P21, 2007).

Yaratıcılık ve Yenilenme: Hayal gücü, beceri ya da vizyon gibi isimler kullanılabileceği gibi, bir olguya fark yaratabilmek ve yenilik katabilmek olarak da ifade edilebilmektedir. Yaratıcılık ve yenilenme amaçlı, önceden planlanmış belirli bir değişikliktir. Eğitim ortamında yeniliği sağlamak için okul öncesi eğitimden yükseköğretime, çalışanların işbaşı eğitimlerinden yaşam boyu eğitime kadar yeniden yapılanma araştırmaları yapılması gerekmektedir (Aksoy, 2013). P21 (2019) bu beceri alanında birey;

- Çeşitli yaratıcı ve üretken tekniklerin kullanılması,
- Yeni ve değerli fikirler üretilmesi, bu fikirlerin değerlendirilmesi,
- Yaratıcı çabayı geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için fikirlerin detaylandırılması, iyileştirilmesi, analiz edilmesi,
- Başarısızlığın bir öğrenme fırsatı olarak görülmesi; yenilik ve yaratıcılığın, küçük başarıların, istenmeyen sonuçların döngüsel, uzun vadeli süreçler olduğunun kavranması,
- İş ortamlarında özgünlük ve yaratıcılık sergilemesi,
- Yeni fikirler geliştirilmesi ve başkalarıyla iletişim kurulması,
- Duyarlı, yeni ve farklı bakış açılarına açık olunması,

• Yeniliğin gerçekleştiği alanlara somut ve faydalı katkılar sağlamak için yaratıcı fikirlerle hareket edilmesi bulunmaktadır.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Eleştirel düşünme amaçlıdır ve kendi kendini kontrol eder, alışkanlıkların ve kalıpların tekrardan kaçınır, varsayımları test eder, değerlendirir, yargılar, bilgi ve önyargıları sunar, bunların yorumlarını, farklı çıkarımları, sonuçları ve yönleri tartışır, fikri çözer ve değerlendirir, mantığı kullanır, karşılaştırır ve akıl yürütür. Böylece belirli teorilere, fikirlere veya davranışlara ulaşılmaktadır (Gürkaynak ve diğerleri, 2003). Problem çözme, kişinin bir problem durumunu hissetmekten onu çözmeye kadar geçen süreçtir (Güçlü, 2003). Problem çözme becerileri aynı zamanda akıl yürütme olarak da bilinmektedir(Durgun, 2019). P21'e (2019) göre bu becerilere sahip olan birey;

- Çeşitli problem çözme teknikleri kullanılması,
- Duruma uygun akıl yürütme türünün kullanılması,
- Karmaşık sistemlerde genel sonuçlara ulaşmak için bir bütünün parçalarının nasıl etkileşime girdiğini analiz edilmesi,
- Kanıtları, argümanları, iddiaları ve inançları etkili bir şekilde analiz edilerek değerlendirilmesi,
- Alternatif bakış açılarının analiz edilerek değerlendirilmesi,
- Bilgiler arasında bağlantılar kurularak sentezler yapılması,
- Öğrenme deneyimleri ve süreçlerine eleştirel olarak yaklaşılması,
- Olağandışı sorunların geleneksel ve yenilikçi yollarla çözülmesi,
- Perspektifleri netleştirmek ve daha iyi çözümlere yol açmak için önemli sorunların belirlenmesini yapabilmelidir.

İletişim: İletişim, konuşmacı ve dinleyici algılarını, motivasyonlarını, tutumlarını ve eğilimlerini içeren karmaşık bir insan davranışı durumu olarak ifade edilmektedir (Bozkurt Bulut, 2004). İletişim becerileri dinleme, konuşma, hikâyeler anlatma, düşünce ve fikirleri paylaşmadır(P21, 2019).

İş birliği: İşbirliği, aynı amaç ve ilgi alanlarına sahip kişilerin iş ortaklığıdır (TDK, 2022). İşbirliği; bir kurumda çalışanların ortak sorunlarını çözmek için bir araya gelme, fikir alışverişinde bulunma ve sorunlarını çözmek için harekete geçme süreci olarak ifade edilebilmektedir (Çoban vd., 2019). Liderler, öğrenme ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için öğretmenler, öğrenciler, veliler, topluluk üyeleri ve çeşitli kurumlarla birlikte çalışmaktadırlar(Phonsa vd. 2019).

Okuryazarlık Becerileri

P21'e(2007) göre okuryazarlık becerileri:

Bilgi Okuryazarlığı: Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere erişme, bunları değerlendirme ve kullanma yeteneğidir. Bilgi okuryazarı bir kişi, belirli bir sorunu çözmek veya bir karar vermek için bilgiyi nasıl bulacağını, değerlendireceğini ve etkili bir şekilde kullanacağını bilmektedir (Polat, 2006).

Medya Okuryazarlığı: Medya okuryazarlığı, belirli çıktılar elde etmek için bilgiyi edinme, analiz etme, üretme ve değerlendirme yeteneği olarak ifade edilebilmektedir(Karaduman, 2019).

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı: Tablet, bilgisayar, mobil cihaz vb. araçlarının öğrenme sürecine etkin bir şekilde entegre edilmesi kullanması becerisidir(Orhan Göksun, 2016).

Yaşam ve Mesleki Beceriler

Bilgi toplumunda insanlar, farklılıkları avantaja çevirerek, küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmelerini sağlayan, gelişim ve değişim koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştıran yaşam ve kariyer becerilerine sahip olarak zorluklara direnebilmektedir (Çolak, 2019). Yaşam ve mesleki beceriler, esneklik ve uyum yeteneği, girişimcilik ve kendi kendini yönetme, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik ve sorumluluktur (P21, 2007).

Esneklik ve uyum sağlama: Esneklik, çevresel değişikliklere adapte olabilmede çabuk olmaktadır (Ceylan, 2001).

Girişimcilik ve öz yönlendirme: Girişimcilik, bir fırsat duygusundan kaynaklanan iş fikirlerini gerçekleştirmek, ürün veya hizmet üretmek ve pazarlamak ve yatırım fırsatları sağlamak için finansal kaynak sağlama yeteneği olarak tanımlanabilmektedir (Tarhan, 2019).

Sosyal ve kültürler arası beceriler: Kültürlerarası beceriler, kişinin kendi kültürünü takdir etme ve anlama yeteneğini ve bu süreçte başkalarının kültürünü anlamayı ve takdir etmeyi öğrenmesini içermektedir (P21, 2019). Başkalarıyla etkin ve uygun bir şekilde çalışmak, uyum sağlamak için ekibin kolektif zekasından yararlanmak, üretken olmak için farklı bakış açıları kullanmak ve kültürel farklılıklar arasında bağlantı kurmak olarak tanımlanmaktadır (Çoban vd., 2019). P21'e (2019) göre bu beceri alanında birey;

- Ne zaman dinleyeceğinizi ve ne zaman konuşacağınızı bilmektedir,
- Profesyonel ve saygılı davranmaktadır,
- Kültürel farklılıklara saygı duyan, farklı kültürel ve sosyal geçmişe sahip bireylerle etkin bir şekilde çalışan, farklı değer ve fikirlere açık fikirlilikle yanıt vermektedir,
- Yeni fikirler üretmek ve yeniliği ve iş kalitesini iyileştirmek için kültürel ve sosyal farklılıklardan yararlanmaktadır,

Üretkenlik ve hesap verebilirlik: Bir iş ortamında hedeflere ulaşma, etik olarak çalışma, zamanı yönetme ve paydaşlar ve meslektaşlarla işbirliği yapma yeteneğinin tümü bu kategoride değerlendirilebilir (Çoban vd., 2019). P21(2019) bu beceri alanında birey;

- Rekabetçi baskılar ve engeller karşısında bile hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşabilmektedir,
- İstenen sonuçlara ulaşmak için çalışmayı önceliklendirerek, planlar yapar ve bu planları yönetir,
- Yüksek kaliteli ürünler üretmeyle ilgili ek işlevsellik sergilemektedir.

Liderlik ve sorumluluk: Liderlik ve sorumluluk, genellikle öz düzenleme, planlama ve organizasyon, çalışma belleği ve eleştirel düşünmeyi içeren yürütme işlevi ve sosyal becerilerle yakından ilişkilidir; sorumluluk, kişinin kendisiyle ve başkalarıyla ilgilenmesi olarak tanımlanmaktadır (P21, 2019). P21'e (2019) göre liderlik ve sorumluluk becerilerine sahip bir birey;

- Ortak hedeflere ulaşmak için başkalarının güçlü yanlarından yararlanır,
- Kendini adanma ve örnek olma yoluyla başkalarını ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive eder,
- Güç ve etki kullanımında etik davranış ve dürüstlük sergilemektedir,
- Daha geniş bir topluluğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak sorumlu bir şekilde hareket etmektedir.

21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim

21. yüzyılda küreselleşme ve buna bağlı olarak çok kültürlü yapılarda, bilgi kaynaklarında ve bilgiye erişimde yaşanan yenilikler ve gelişmeler, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini değiştirmiş ve eğitim sistemi de bu değişimden etkilenmiştir (Uslu Çetin, 2015).

21. yüzyıla girilirken hızla değişen toplumlarda farklı yapılara sahip bilgiler hızla artmakta ve var olan bilgiler zamanla yok olmaktadır. Günümüzde bu karmaşık ve öngörülemeyen olaylar yaşanırken, eğitimi modern bir anlayışla yeniden düşünme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 21. yüzyıl ilerledikçe, öğretmenlerin ve öğrencilerin rolleri değişmiştir. Öğrenciler artık sadece bilgi alıcıları değildir. Eğitim yapısı açısından bireylerin kendi kendilerini yetiştirmeleri, geliştirmeleri ve yeteneklerini sergilemeleri fikrinde ön planda olmaları, aynı zamanda temel olarak ders çalışma ve yaşam becerilerine hakim olmaları beklenmektedir. Bilgi, sentez, analitik düşünme, etkili iletişim ve problem çözme. Hızla yayılan bilgiyle yüzleşmek, her şeyi bilmeyen, ancak gerekli bilgiyi nasıl ve nereden edineceğini bilen bir bireyi gerektirecektir (Parlar, 2012).

21. yüzyılda toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen bireyler yetiştirme işlevi eğitimin temel amacıdır; öğretmenlerin bu yüzyılın getirdikleriyle başa çıkabilen bireyler yetiştirdiği için bunda önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin 21. yy becerilerinin kazandırılmasında eğitim sisteminin en önemli ayağı olduğu için, bireye kazandıracağı becerilerle yüksek düzeyde bilinçli ve donanımlı olmaları gerekmektedir. Bugünkü gelişmelere bakılırsa, geleneksel eğitim yönteminin yeterli olmadığı, eğitim politikasının hedeflerine göre köklü bir reform ve dönüşüm yapılması gerektiği açıktır (Yıldız ve Yıldız, 2016).

Eğitimde, bireylerin beceri düzeylerinin, kendilerini geliştirmelerinin ve ebeveynliklerinin artırılmasına, bireysel yeteneklerin farkına varılmasına ve uygun şekilde kullanılmasına önem verilmelidir. Eğitimde istenilen davranışların elde edilmesi veya kötü davranışların ortadan kaldırılması, topluma ayak uydurabilmek için bireysel yaşam koşullarındaki değişiklik ve gelişmeler dikkate alınarak hedeflenen davranışların önceden belirlenmesini ve düzenlenmesini gerektirmektedir. Çağımızda öğrencilerin pasif olmaktan çok aktif katılımcılar haline gelmesiyle, bu değişimler öğretmenlere teknolojiyi kullanmayı ve gerekli temellere hakim olmayı gerektiren yeni ve modern roller getirmiştir. Teknolojinin faydalarının yanında bazı riskleri de bulunmaktadır. Bunlar; beynin gereksiz bilgiyle meşgul olması, internette üretilen bilgilerden sorumlu bir otoritenin olmaması, bibliyografyaya

ihtiyaç duyulmaması ve bilimsel olarak takip edilememesidir. Bu riskler öğrenme ve öğretme sürecinin sağlıklı gelişmesini engelleyebilmektedir (Kurtoğlu Erden ve Uslu Pehlivan, 2020).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin özyeterlik algılarının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu modeli, geçmişte olan ya da halen var olan bir durumu mevcut durumdaki hali ile betimlemeyi amaçlayan çalışmalarda tarama modeli kullanılmakta, var olan durumun bağımlı ve bağımsız değişkenler ile derinlemesine incelemeyi sağlamaktadır (Karasar, 2010).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Malatya ilinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi eğitim kurumlarından; Cahide Nebioğlu Ortaokulu (43), Hanımın Çiftliği Fatih Ortaokulu (15), Hidayet Ortaokulu (54), Rıdvan Mertöz Ortaokulu (70), Sadiye Ünsalan Ortaokulu (28), Sümer Ortaokulu (69), Şeker Ortaokulu (27), Tevfik İleri İHO (50), Türk Telekom Ortaokulu (33) ve Vali Galip Demirel Ortaokulunda (80) görev yapmakta olan toplam 469 öğretmendir. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinde seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 400 öğretmendir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin dağılımı ;Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı

		N	%
Cinsiyet	Kadın	213	53,3
	Erkek	187	46,8
Yaş	30 ve altı	33	8,3
	31-40	134	33,5
	41-50	193	48,3
	51 ve üzeri	40	10,0
Eğitim Durumu	Lisans	316	79,0
	Yüksek Lisans	76	19,0
	Doktora	8	2,0
Mesleki Kıdem	5-10 yıl	58	14,5
	11-15 yıl	231	57,8
	21 yıl ve üzeri	111	27,8
Mevcut Okuldaki Görev	5-10 yıl	196	49,0

Süresi	11-15 yıl	192	48,0
	21 yıl ve üzeri	12	3,0
Günde Ortalama Bilgisayar Kullanma Süresi	Kullanmıyorum	64	16,0
	1 saatten az	149	37,3
	1-2 saat	73	18,3
	3-4 saat	57	14,3
	5 saatten fazla	57	14,3
Günde Ortalama İnternet Kullanma süresi	1 saatten az	52	13,0
	1-2 saat	171	42,8
	3-4 saat	113	28,3
	5 saatten fazla	64	16,0
	Toplam	400	100,0

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %53,3'ü kadın ve %48,3'ü 41-50 yaşlarındadırlar. %79'u lisans mezunu olan öğretmenlerin %57,8'inin kıdem süresi 11-15 yılken, %49'unun mevcut okuldaki çalışma süresi 5-10 yıldır. Öğretmenlerin %37,3'ünün günlük ortalama bilgisayar kullanma süresi 1saatten az iken, %42,8'i günde 1-2 saat internet kullanmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ile birlikte 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği kullanılmıştır.

21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği: Özyurt (2000) tarafından Türk kültürüne uyarlanması; geçerlik güvenirlik çalışması yapılan ölçek üç faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin alt faktörleri; teknolojinin yararı (1, 4 ve 10. maddeler), işbirliği (2, 3 ve 9. maddeler), yenilik ve problem çözme (5, 6, 7, 8. maddeler) şeklindedir. Ters kodlamanın bulunmadığı ölçekte yer alan 10 maddeden en az 10, en fazla 70 puan alınabilmektedir. Teknolojinin yararı alt boyutunun Cronbach Alfa katsayısı .69, işbirliği alt boyutunun .69, yenilik ve problem çözme alt boyutunun .74 olarak belirlenmiş bizim çalışmamızda ise sırasıyla .86, .88, .94 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa katsayısı .82 olarak belirlenirken, bizim çalışmamızda Cronbach Alfa katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi yapılmadan önce ölçek uygulaması sonucunda elde edilen veri toplama aracının normallik analizi yapılmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Araştırma Veri Setinin Normallik Analizi

	Ort.	ss.	Min-Max	Çarpıklık	Basıklık
--	------	-----	---------	-----------	----------

Teknolojinin Yararı	1,88	1,09	3,00-21,00	-1,469	1,307
İşbirliği	1,09	1,01	3,00-21,00	-1,219	0,206
Yenilik ve Problem Çözme	1,89	0,96	4,00-28,00	-1,272	1,224

Yapılan normallik analizi sonucunda 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği alt boyutlarının çarpıklık ve basıklık değerlerinin $-1,469$ ile $0,206$ arasında değişmekte olduğu belirlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin $-1,500$ ile $+1,500$ arasında olması dağılımın normal olduğunu ifade etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Bu veriler ışığında araştırmada parametrik analizler yapılmıştır. Araştırma verilerinin güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımının belirlenmesinde frekans ve yüzde değerleri belirlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki anlamlılık durumunun belirlenmesi amacıyla da t Testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p=0,05$ alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen veriler, katılımcıların demografik özelliklerine göre analiz edilerek anlamlılık düzeyleri bulunmuştur.

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

	Cinsiyet	N	Ort	ss	t	p
Teknolojinin Yararı	Kadın	213	5,868	1,220	-0,235	0,814
	Erkek	187	5,894	0,924		
İşbirliği	Kadın	213	6,171	1,088	1,684	0,093
	Erkek	187	6,001	0,896		
Yenilik ve Problem Çözme	Kadın	213	5,776	1,327	-0,198	0,846
	Erkek	187	5,798	0,904		
21. Yüzyıl Becerileri	Kadın	213	5,922	1,166	0,327	0,744
	Erkek	187	5,888	0,854		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 4. Öğretmenlerin Yaşlarına Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

		N	Ort	ss	F	p
Teknolojinin Yararı	30 ve altı	33	5,575	1,468	1,112	0,002
	31-40	134	6,131	0,846		
	41-50	193	5,837	0,975		
	51 ve üzeri	40	5,499	1,680		
	Toplam	400	5,880	1,091		
İşbirliği	30 ve altı	33	5,818	1,304	2,705	0,450
	31-40	134	6,264	0,811		
	41-50	193	6,058	0,899		
	51 ve üzeri	40	5,901	1,585		
	Toplam	400	6,091	1,005		
Yenilik ve Problem Çözme	30 ve altı	33	5,182	1,528	1,677	0,001
	31-40	134	6,034	0,909		
	41-50	193	5,754	1,076		
	51 ve üzeri	40	5,613	1,575		
	Toplam	400	5,786	1,148		
21. Yüzyıl Becerileri	30 ve altı	33	5,491	1,406	1,872	0,002
	31-40	134	6,132	0,822		
	41-50	193	5,871	0,925		
	51 ve üzeri	40	5,665	1,533		
	Toplam	400	5,906	1,031		

Öğretmenlerin yaşları ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından olan işbirliği alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken ($p>0,05$), teknolojinin yararları, yenilik ve problem çözme ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algılarının genel puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Tablo 5. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

		N	Ort	ss	F	P
Teknolojinin	Lisans	316	5,964	1,075	2,090	0,002

Yararı	Yüksek Lisans	76	5,499	1,132		
	Doktora	8	6,206	0,246		
	Toplam	400	5,880	1,091		
İşbirliği	Lisans	316	6,189	0,954	1,815	0,000
	Yüksek Lisans	76	5,648	1,132		
	Doktora	8	6,460	0,472		
	Toplam	400	6,091	1,005		
Yenilik ve Problem Çözme	Lisans	316	5,839	1,181	3,362	0,036
	Yüksek Lisans	76	5,513	1,010		
	Doktora	8	6,313	0,347		
	Toplam	400	5,786	1,148		
21. Yüzyıl Becerileri	Lisans	316	5,981	1,025	2,189	0,002
	Yüksek Lisans	76	5,550	1,031		
	Doktora	8	6,325	0,341		
	Toplam	400	5,906	1,031		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumlarına göre 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Tablo 6. Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

		N	Ort	ss	F	p
Teknolojinin Yararı	5-10 yıl	58	5,718	1,219	2,521	0,001
	11-15 yıl	231	6,056	0,927		
	21 yıl ve üzeri	111	5,600	1,260		
	Toplam	400	5,880	1,091		
İşbirliği	5-10 yıl	58	5,816	1,134	2,024	0,019
	11-15 yıl	231	6,202	0,879		

	21 yıl ve üzeri	111	6,007	1,144		
	Toplam	400	6,091	1,005		
Yenilik ve Problem Çözme	5-10 yıl	58	5,366	1,325	3,381	0,000
	11-15 yıl	231	5,986	0,975		
	21 yıl ve üzeri	111	5,590	1,289		
	Toplam	400	5,786	1,148		
21. Yüzyıl Becerileri	5-10 yıl	58	5,607	1,193	1,509	0,001
	11-15 yıl	231	6,072	0,888		
	21 yıl ve üzeri	111	5,718	1,153		
	Toplam	400	5,906	1,031		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemlerine göre 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Tablo 7. Öğretmenlerin Mevcut Okullarındaki Çalışma Sürelerine Kıdemlerine Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

		N	Ort	ss	F	p
Teknolojinin Yararı	5-10 yıl	192	5,929	1,092	1,047	0,352
	11-15 yıl	196	5,814	1,100		
	21 yıl ve üzeri	12	6,193	0,871		
	Toplam	400	5,880	1,091		
İşbirliği	5-10 yıl	192	6,231	1,020	2,319	0,000
	11-15 yıl	196	5,911	0,980		
	21 yıl ve üzeri	12	6,807	0,300		
	Toplam	400	6,091	1,005		
Yenilik ve Problem Çözme	5-10 yıl	192	5,871	1,137	2,362	0,001
	11-15 yıl	196	5,639	1,150		
	21 yıl ve üzeri	12	6,833	0,389		
	Toplam	400	5,786	1,148		
21. Yüzyıl	5-10 yıl	192	5,996	1,038	1,460	0,005

Becerileri	11-15 yıl	196	5,774	1,026
	21 yıl ve üzeri	12	6,633	0,408
	Toplam	400	5,906	1,031

Öğretmenlerin mevcut okullarındaki çalışma süreleri ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından olan teknolojinin yararları alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken ($p>0,05$), işbirliği, yenilik ve problem çözme ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Tablo 8. Öğretmenlerin Günlük Bilgisayar Kullanma Durumlarına Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

		N	Ort	ss	F	p
Teknolojinin Yararı	Kullanmıyorum	64	5,7963	0,990	1,553	0,040
	1 saatten az	149	5,8544	1,104		
	1-2 saat	73	5,8763	1,140		
	3-4 saat	57	5,6604	1,246		
	5 saatten fazla	57	6,2677	0,845		
	Toplam	400	5,8803	1,091		
İşbirliği	Kullanmıyorum	64	6,1867	0,989	2,295	0,059
	1 saatten az	149	6,1257	0,978		
	1-2 saat	73	6,0415	0,978		
	3-4 saat	57	5,7649	1,218		
	5 saatten fazla	57	6,2853	0,836		
	Toplam	400	6,0914	1,005		
Yenilik ve Problem Çözme	Kullanmıyorum	64	5,7891	1,106	1,622	0,003
	1 saatten az	149	5,7567	1,145		
	1-2 saat	73	5,6370	1,208		
	3-4 saat	57	5,4123	1,245		
	5 saatten fazla	57	6,4254	0,727		
	Toplam	400	5,7863	1,148		
21. Yüzyıl	Kullanmıyorum	64	5,9109	0,988	1,021	0,003

Becerileri	1 saatten az	149	5,8966	1,027
	1-2 saat	73	5,8301	1,037
	3-4 saat	57	5,5930	1,182
	5 saatten fazla	57	6,3368	0,783
	Toplam	400	5,9063	1,031

Araştırmaya katılan öğretmenlerin günlük bilgisayar kullanma süreleri ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Tablo 9. Öğretmenlerin Günlük İnternet Kullanma Durumlarına Göre 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Özyeterlik Algılarının Analizi

		N	Ort	ss	F	p
Teknolojinin Yararı	1 saatten az	52	5,827	1,317	1,656	0,000
	1-2 saat	171	5,865	1,032		
	3-4 saat	113	5,625	1,124		
	5 saatten fazla	64	6,417	0,770		
	Toplam	400	5,880	1,091		
İşbirliği	1 saatten az	52	5,956	1,052	1,986	0,001
	1-2 saat	171	6,095	1,013		
	3-4 saat	113	5,899	1,047		
	5 saatten fazla	64	6,531	0,713		
	Toplam	400	6,091	1,005		
Yenilik ve Problem Çözme	1 saatten az	52	5,813	1,218	1,740	0,000
	1-2 saat	171	5,816	1,082		
	3-4 saat	113	5,341	1,163		
	5 saatten fazla	64	6,473	0,860		
	Toplam	400	5,786	1,148		
21. Yüzyıl Becerileri	1 saatten az	52	5,860	1,173	1,675	0,005
	1-2 saat	171	5,915	0,978		
	3-4 saat	113	5,594	1,054		

5 saatten fazla	64	6,473	0,748
Toplam	400	5,906	1,031

Araştırmaya katılan öğretmenlerin günlük internet kullanma sürelerinin ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır ($p < 0,05$).

SONUÇ

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre 21. yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kıyasoğlu ve Ay (2020), sınıf öğretmenlerinin 21. Yüzyıl becerilerini kullanma düzeylerini tespit etmek amacıyla yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin cinsiyetlerine göre 21. yüzyıl becerilerini kullanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını tespit etmişlerdir. Kale (2022), öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmen becerilerini kullanım düzeylerini tespit etmek amacıyla yaptığı araştırmada öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile 21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmen becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu tespit etmiştir. Yılmaz (2021) öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin 21. Yüzyıl becerileri düzeylerini tespit etmek amacıyla yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile okul müdürlerinin 21. Yüzyıl becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığını tespit etmiştir. Öğretmenler, içerisinde bulunduğumuz teknolojik imkanlar dâhilinde eğitim araçlarını kullanarak 21. yüzyıl becerileri öğretimini gerçekleştirmektedirler. Öğretmenlerin kendilerinin 21. yüzyıl becerilerine olan bakışları onların bu becerileri öğretme algılarına da yansıyor ve cinsiyet fark etmeksizin etkin bir şekilde öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Öğretmenlerin yaşları ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından olan işbirliği alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, teknolojinin yararları, yenilik ve problem çözme ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kıyasoğlu ve Ay (2020), yaptıkları araştırmada öğretmenlerin yaşları ile 21. Yüzyıl becerilerini kullanma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını tespit etmişlerdir. Yılmaz (2021) yaptığı araştırmada öğretmenlerin yaşları ile okul müdürlerinin 21. Yüzyıl beceri düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu tespit etmiştir. Araştırmada 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeyi en yüksek olanların 31-40 yaşlarında olan öğretmenler olduğu belirlenmiştir. Kendi eğitimi döneminde özellikle bilgisayar kullanımının başlaması dolayısıyla bu yaşlardaki öğretmenler, 21. Yüzyıl becerilerine daha aşina olabilmekte ve bu becerilerin öğrencilere öğretimi konusunda algı düzeyleri daha yüksek olabilmektedir.

Öğretmenlerin eğitim durumlarına göre 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kıyasoğlu ve Ay (2020), yaptıkları araştırmada öğretmenlerin eğitim durumları ile 21. Yüzyıl becerilerini kullanma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını tespit etmişlerdir. Yılmaz (2021) yaptığı araştırmada öğretmenlerin eğitim durumları ile okul müdürlerinin 21. Yüzyıl beceri düzeyleri arasında istatistiksel olarak

anamlı bir fark bulunduğunu tespit etmiştir. Araştırmada öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı ortalamalarında en yüksek düzeyde doktora eğitimi almış öğretmenlerin olduğu görülmüştür. Eğitim seviyesinin yükselmesi öğretmenlerin 21. yüzyıl becerinin eğitime olan katkısını daha etkin bir şekilde kabul etmelerini sağlayabilmektedir.

Öğretmenlerin kıdemlerine göre 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kıyasoğlu ve Ay (2020), yaptıkları araştırmada öğretmenlerin kıdemleri ile 21. Yüzyıl becerilerini kullanma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını tespit etmişlerdir. Yılmaz (2021) yaptığı araştırmada öğretmenlerin kıdemlerine göre okul müdürlerinin 21. Yüzyıl beceri düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. Araştırmada 11-15 yıl kıdemi olan öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algılarının diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yaşları ile benzer şekilde kendi eğitiminde teknolojinin kullanılmasının yoğunlaştığı öğretmenlerde 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeyleri yükselebilmektedir.

Öğretmenlerin mevcut okullarındaki çalışma süreleri ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından olan teknolojinin yararları alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, işbirliği, yenilik ve problem çözme ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Araştırmada mevcut okuldaki çalışma süresi 21 yıl ve daha fazla olan öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinin diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitimde geçirilen süre öğrencilerin tanınmasını, eğitimde yararlı uygulamaların daha bilinçli bir şekilde algılanmasını sağlayabilmektedir. Öğretmenler de çalışma sürelerinin artması ile birlikte 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinin yükselebildiği söylenebilir.

Öğretmenlerin günlük bilgisayar kullanma süreleri ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bilgisayar kullanımı, teknolojik olanakların öğrenilmesinde ve bu olanakların eğitimde kullanılacağı düşüncesinin oluşmasında önemlidir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanmaları onların teknolojik imkanları eğitime yönetme sıklıklarının arttırabilmektedir. Araştırmada da öğretmenlerden 5 saatten daha fazla kullananların 21. Yüzyıl becerileri öğretmeye ilişkin algı ortalamaları diğerlerine göre daha yüksek olarak bulunması da bu düşünceyi destekler niteliktedir.

Öğretmenlerin günlük internet kullanma süreleri ile 21. Yüzyıl becerileri ölçeği alt boyutlarından teknolojinin yararları, işbirliği, yenilik ve problem çözme alt boyutları ile 21. Yüzyıl becerilerine ilişkin özyeterlik algıları genel puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kolata (2022), okul öncesi öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin özyeterlik algılarını tespit etmek amacıyla yaptığı araştırmada öğretmen adaylarının günlük internet kullanım süreleri ile 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmiştir. Araştırmada internet kullanım düzeyi en yüksek olan öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinin en yüksek olduğu belirlenmiştir. İnternet günümüzde araştırmaları kolaylaştırması bakımından en önemli araçlardan biridir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin internet kullanım düzeylerinin 21. Yüzyıl becerilerinin farkındalık

düzeylerini ve bu becerilerin öğretimine ilişkin algı düzeyleri açısından pozitif sonuçlar doğurucu bir etken olduğu anlaşılmaktadır.

Araştırmada kadın öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinin erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca 31-40 yaşları arasında olan, doktora eğitimi almış, 11-15 yıl arası kıdeme sahip, mevcut okulda 21 yıl ve daha fazla süre çalışmış olan, günlük bilgisayar ve internet kullanımı 5 saatten fazla olan öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinin diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre yaş, öğrenim durumu, kıdem, bilgisayar ve internet kullanım durumunun 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeyi üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinde etkili bir faktör olan eğitim düzeyi, onlar için 21. Yüzyıl becerilerinin farkındalığı açısından yararlı olmaktadır. Bu sebeple öğretmenlere 21. Yüzyıl becerileri ile ilgili eğitimlerin sıklaştırılması bu becerilerin öğrenimi ve öğretimine ilişkin algı düzeyinin yükselmesi açısından yararlı olabilecektir.

21. yüzyıl becerileri günümüz teknoloji imkanları ve rekabet koşulları açısından kaçınılmaz bir şekilde kazanılması gereken becerilerdendir. Bu sebeple oluşturulacak eğitim programlarına bilgi desteği sağlanabilmesi açısından yeni yapılacak araştırmalarda farklı eğitim kademesinde ve farklı coğrafyalarda bulunan öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerileri öğretimine ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi yararlı olabilecektir.

KAYNAKÇA

Aksoy, M. (2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa Birliği serüveni. *Bilig*, (64), 23-48.

Alismail, H. A., McGuire, P. (2015). 21st century standards and curriculum: Current research and practice. *Journal of Education and Practice*, 6(6), 150-154.

Belet Boyacı, Ş. D. Güner Özer, M. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. *AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 9(2), 708-738.

Bozkurt Bulut, N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 443-452.

Ceylan, C. (2001). Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çevik, A. ve Demirtaş, H. (2021). Okul müdürleri ve öğretmenlerin bakış açısıyla okul müdürlerinin 21. yüzyıl becerileri. *İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(2), 1512-1543.

Çoban, Ö., Bozkurt, S., Kan, A. (2019). Eğitim yöneticisi 21. yy. becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Kastamonu Education Journal*, 27(3), 1059-1071.

Durgun, E. (2019). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri başarıları ile okuduğunu anlama, grafik okuma ve problem çözme becerisi algıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sakarya.

Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Millî Eğitim Dergisi, 160, 273-279.

Güllüpinar, F., Kuzu, A. Dursun, Ö. Ö. Kurt, A. A. Gültekin, M. (2013). Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından Fatih Projesi'nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(30), 195-216.

Günüç, S., Odabaşı, H. F., Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 309-325.

Gürkaynak, İ., Üstel, F., Gülgöz, S. (2003). Eleştirel düşünme. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.

Kale, E. (2022). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının 21. yy. Öğrenen ve Öğreten Becerileri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.

Karaduman, S. (2019). Yeni medya okuryazarlığı: Yeni beceriler/olanaklar/riskler. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 683-700.

Kıyasoğlu, E. Ay, Ş. Ç. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerini kullanma düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir? e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 240-261.

Kotala, F. (2022). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık ile 21. Yüzyıl Becerileri Özyeterlik Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kurtoğlu Erden, M., Uslu Pehlivan, E. (2020). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Bugünü ve Geleceğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 109-126.

Orhan Göksun, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Özyurt, M. (2020). 21. yüzyıl becerileri öğretimi ölçeğinin türk kültürüne uyarlanması: geçerlik güvenilirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2568-2594.

Parlar, H. (2012). Bilgi toplumu, değişim ve yeni eğitim paradigması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 193-209.

Partnershipfor 21st Century Skills. (2007). Framework for 21st century learning http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_framework_0816_2pgs.pdf (15.05.2022).

Partnershipfor 21st Century Skills. (2019). 21st centurylearningforearlychildhoodframework. <http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodFramework.pdf> (14.05.2022).

Phonsa, K.,Sroinam, S. ve Phongphinyo, P. (2019). Strategiesfordevelopingthe 21st centuryskills of schoolprincipalsunderloeiprimaryeducational service areaoffice. AsianJournal of Educationand Training, 5(1), 198-206.

Polat, C. (2006). Bilgi çağında üniversite eğitimi için bir acilim: bilgi okuryazarlığı öğretimi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(30), 249-266.

Tabachnick, B. G. Fidell, L. S. (2013). Using multivariatestatistics. (6. Baskı). Pearson.

Tarhan, M. (2019). Girişimcilik pedagojisine giriş. Pegem Akademi Yayıncılık.

TDK, Sözlük, <https://sozluk.gov.tr/> (03.05.2022)

Uslu Çetin, O. (2015). Küreselleşmenin eğitimin farklı boyutları üzerindeki etkileri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-19.

Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara UniversityJournal of Faculty of EducationalSciences (JFES), 51(1), 183-201.

Yeni, G. (2020). 21. yüzyıl becerilerinin okul yöneticilerinin liderlik yönlerine olan etkisi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 19-30.

Yeşilorman, M. Koç, F. (2014). Bilgi toplumunun teknolojik temelleri üzerine eleştirel bir bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 177-133.

Yıldız, O. Yıldız, T. (2016). Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Politikaları. Journal of Research in EducationandSociety, 3(1), 24-41.